

**INKLYUZIV TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA MULTIMEDIA MATERIALLARIDAN
FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Usmonova Dilnoza Toshmamatovna

Navoiy davlat universiteti, dotsent

Qayimova Nazira Najim qizi

Navoiy davlat universiteti

***Annotatsiya.** Maqolada boshlang‘ich ta’limda inklyuziv ta’limning ahamiyati ochib berilgan, har bir o‘quvchini, shu jumladan alohida ta’limga muhtoj bolalarni qo‘llab-quvvatlashga yondashuvlar tahlil qilingan. Mazkur maqolada boshlang‘ich ta’limda inklyuziv o‘qitish jarayonini samarali tashkil etishda multimedia materiallaridan foydalanishning ahamiyati, imkoniyatlari va qo‘llanilish usullari tahlil qilinadi. Maqolada o‘qituvchilarga inklyuziv o‘qitishni tashkil etishda yordam beradigan usullar, ya’ni differensial yondashuv, kichik guruhlarda ishlash, multimedia materiallaridan foydalanish, har bir o‘quvchining rivojlanishiga ko‘maklashuvchi muhitni yaratish yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** inklyuziv ta’lim, boshlang‘ich ta’lim, maxsus ta’lim ehtiyojlari, o‘quvchilarni qo‘llab-quvvatlash, o‘rganishni moslashtirish, individual yondashuv.*

***Аннотация.** В статье раскрывается значение инклюзивного образования в начальном образовании, анализируются подходы к поддержке каждого учащегося, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. В данной статье анализируются значение, возможности и методы использования мультимедийных материалов в эффективной организации процесса инклюзивного образования в начальном образовании. В статье выделяются методы, помогающие педагогам организовать инклюзивное образование, а именно: дифференцированный подход, работа в малых группах, использование мультимедийных материалов, создание среды, поддерживающей развитие каждого учащегося.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, начальное образование, особые образовательные потребности, поддержка учащихся, адаптация обучения, индивидуальный подход.*

***Abstract.** The article reveals the importance of inclusive education in primary education, analyzes approaches to supporting each student, including children with special educational needs. This article analyzes the importance, possibilities and methods of using multimedia materials in the effective organization of the inclusive education process in primary education. The article highlights methods that help teachers organize inclusive education, namely, a differentiated approach, working in small groups, using multimedia materials, creating an environment that supports the development of each student.*

***Keywords:** inclusive education, primary education, special educational needs, student support, adaptation of learning, individual approach.*

Bugungi kunda ta’lim tizimi inson huquqlari va imkoniyatlar tengligiga asoslangan holda rivojlanmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida inklyuziv yondashuvni qo‘llash dolzarb masalaga aylangan. Inklyuziv ta’lim – bu nogironligi bo‘lgan yoki boshqa individual ehtiyojlarga ega bolalarni umumiy ta’lim muhitiga integratsiya qilish jarayonidir. Ushbu jarayonda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, **multimedia materiallari** muhim rol o‘ynaydi.

Boshlang‘ich ta’limda inklyuziv ta’lim - bu har bir bolaning xususiyatlari va ta’lim ehtiyojlaridan qat’i nazar, ta’lim jarayonida to’liq ishtirok etishi mumkin bo’lgan muhitni yaratishga qaratilgan yondashuv. Inklyuzivlikning asosiy maqsadi barcha o’quvchilar, shu jumladan, imkoniyati cheklangan, o’qishda qiyinchiliklar yoki xulq-atvori o’ziga xosligi bo’lgan bolalar uchun qulay va sifatli ta’lim olishini ta’minlashdan iborat. Inklyuzivlik tamoyillari imkoniyatlar tengligi, individual farqlarni hurmat qilish, har bir o’quvchining ehtiyojlariga e’tibor berish va barcha bolalarning maktab hayotidagi faol ishtirokini o’z ichiga oladi. Boshlang‘ich sinf o’qituvchisi uchun inklyuziv ta’lim bolalarni juda erta yoshdanoq farqlarni tushunish va hurmat qilishga, bir-birini qo’llab-quvvatlashga va yordam berishga o’rgatish, o’ziga ishonch va har bir shaxsning o’ziga xosligini hurmat qilishga o’rgatish imkoniyatidir. Inklyuziv ta’limning asosiy usullaridan biri ta’limni differentsiallashtirishdir. Differentsial yondashuv bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish va turli darajadagi qiyinchilikdagi vazifalarni yaratish imkonini beradi. Masalan, matematikadan yangi mavzuni o’rganayotganda o’qituvchi asoslarni o’zlashtirish uchun asosiy vazifalarni va chuqur o’rganishga tayyor bo’lganlar uchun murakkabroq vazifalarni taklif qilishi mumkin. Bunday yondashuv har bir o’quvchiga o’zini qulay his qilishiga va uning tayyorgarlik darajasiga mos keladigan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishiga yordam beradi. Yana bir misol, matn ma’lumotlarini idrok etishda qiynalayotgan bolalar uchun vizual yordamdan foydalanish. Diagrammalar, chizmalar va rasmlil kartalar bolalarga o’quv materialini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Inklyuziv ta’limni tashkil etish uchun kichik guruhlarda ishlashdan foydalanish muhimdir. Guruh ishi ijtimoiylashuv va o’zaro yordamni rag’batlantiradi, bu alohida ehtiyojli bolalar uchun ayniqsa muhimdir. Masalan, matnni o’qiyotganda yoki matematika topshiriqlarini bajarayotganda o’qituvchi bolalarni guruhlarga to’plashi mumkin, bunda har bir kishi o’z imkoniyatlari doirasida vazifalarni bajaradi, o’quvchilar esa bir-biriga yordam beradi. Bu nafaqat jamoada ishlash ko’nikmalarini rivojlantiradi, balki turli qobiliyat va xususiyatlarga ega bo’lgan bolalarning jarayonda faol ishtirok etishiga imkon beradi. Guruhlarda ishlash bolalarda hamkorlik, empatiya ko’nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va har kimga umumiy ishning bir qismini his qilish imkonini beradi, sinfga tegishlilik tuyg’usini kuchaytiradi. Multimedia materiallaridan foydalanish inklyuziv ta’limning yana bir muhim vositasidir. Vizual va audio materiallar jarayonni yanada qiziqarli va tushunarli qiladi, ayniqsa idrok etish qobiliyatiga ega bo’lgan bolalar uchun. Masalan, tabiat hodisalari yoki tarixni o’rganishda bolalar e’tiborini jalb qilish va murakkab ma’lumotlarni tushunishni osonlashtirish uchun video, audio yozuvlar, animatsiya va interfaol o’yinlardan foydalanish mumkin. Ushbu materiallar, ayniqsa, hissiy yoki kognitiv nogironligi bo’lgan bolalar uchun foydalidir, chunki ular turli xil idrok kanallari orqali ma’lumot olish va o’rganishni o’z ehtiyojlariga moslashtirish imkoniyatini beradi. Inklyuziv muhit yaratish o’quv materiallari va topshiriqlarini ham moslashtirishni talab qiladi. Bu, masalan, o’qishda qiynalayotgan bolalar uchun matnlarni osonlashtirish, qo’shimcha vaqtga muhtoj bo’lganlar uchun ish hajmini kamaytirish yoki mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam beradigan qo’shimcha ko’rgazmali qurollar bilan ta’minlashni o’z ichiga olishi mumkin. O’qituvchi qiyinchilikka uchragan bolalar uchun faqat asosiy materiallarni o’z ichiga olgan individual topshiriq kartalarini va chuqurroq o’rganishga tayyor bo’lganlar uchun qo’shimcha kartalarni ishlab chiqishi mumkin. Shuni esda tutish kerakki, inklyuziv ta’lim nafaqat o’quv materiallarining mavjudligi, balki har bir bolaning mustaqil ishlashi va yutuqlari uchun imkoniyat yaratishdir. Ota-onalar va mutaxassislar bilan o’zaro munosabatlarga alohida e’tibor berilishi kerak. Inklyuziv ta’limning muvaffaqiyati ko’p jihatdan o’qituvchining ta’lim jarayonida muhim hamkorlari bo’lgan ota-onalarning yordamiga bog’liq. Ota-onalar bilan muntazam muloqot qilish o’qituvchiga bolaning xususiyatlarini va ehtiyojlarini yaxshiroq

tushunishga, maktabda va uyda o‘qishni muvofiqlashtirishga va qiyinchiliklarga o‘z vaqtida javob berishga imkon beradi. Masalan, agar o‘qituvchi bolaning guruhga moslashishi yoki o‘quv materialini o‘zlashtirishi qiyinligini sezsa, ota-onalar bilan birgalikdagi sa’y-harakatlar o‘qitishning yanada mos usullari va shakllarini topishga yordam beradi. Psixolog, logoped va maxsus ta’lim o‘qituvchilari kabi mutaxassislar ham inklyuziv ta’limda muhim rol o‘ynaydi, chunki ular zarur yordamni ko‘rsatishi va o‘qituvchiga o‘quv jarayonini har bir bolaning o‘ziga xos ehtiyojlariga moslashtirishga yordam berishi mumkin.

O‘qituvchining eng muhim vazifasi sinfda o‘zaro hurmat va qabul qilish muhitini yaratishdir, bu ayniqsa alohida ta’limga muhtoj bolalar uchun muhimdir. O‘qituvchi empatiya o‘yinlari, odamlarning o‘ziga xosligi va farqlari bilan bog‘liq mavzularda sinf bilan muhokama qilish kabi usullardan foydalanishi mumkin. Misol uchun, siz individuallikka bag‘ishlangan darsni tashkil qilishingiz mumkin, unda bolalar o‘zlarining qiziqishlari va sevimli mashg‘ulotlari haqida gapiradilar, kimdir boshqalardan farq qilsa ham, bir-birlarini hurmat qilish va qo‘llab-quvvatlash qanchalik muhimligini muhokama qiladilar. Bunday yondashuv nafaqat alohida ehtiyojli bolalarga, balki butun sinfga muhim ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, boshlang‘ich ta’limda inklyuziv ta’lim - bu har bir bola o‘zini muhim va qadrli his qiladigan qulay muhitni yaratishga qaratilgan jarayondir. O‘qituvchining o‘quvchilarga individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ko‘rsatadigan yordami har bir kishiga o‘z qobiliyatlarini ochishga, yangi narsalarni o‘rganishga va o‘zlari uchun qulay bo‘lgan darajada rivojlanishiga imkon beradi. Farqlash, guruhda ishlash, materiallarni moslashtirish va ota-onalar va mutaxassislar bilan hamkorlik qilish orqali o‘qituvchi sinfdagi barcha bolalarni to‘liq o‘rganish va tarbiyalash uchun sharoit yaratadi. Inklyuzivlik farqlarga hurmatni kuchaytiradi, bolalarni har bir insonning qadr-qimmatini ko‘rishga o‘rgatadi va maktabda o‘qishni hamma uchun haqiqatdan ham ochiq qilishga yordam beradi, uyg‘un va qo‘llab-quvvatlovchi ta’lim muhitini yaratadi. Boshlang‘ich ta’limda inklyuziv o‘qitishni tashkil etishda multimedia materiallaridan foydalanish o‘quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda samarali o‘quv muhiti yaratish imkonini beradi. Bu esa ta’limning tenglik, qulaylik va sifat tamoyillariga to‘liq mos keladi. Multimedia vositalari orqali darslar yanada jonli, tushunarli va qamrovli bo‘ladi. Shu bois, ularni o‘quv jarayoniga keng joriy etish dolzarb va zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Алехина, С.В. «Инклюзивное образование» / С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, А.К. Фадина. Вып. 1. М., 2010.
2. Василенко, А.Ю. Экзистенциальная позиция личности педагога как фактор реализации инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями / А.Ю. Василенко // Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (сентябрь, 2012 г.). Якутск, 2011. С. 209–211.
3. Алехина С. В. Инклюзивное образование: от политики к практике // Психологическая наука и образование. - 2016. - Т. 21, № 1. - С. 136-145.
4. Ванюшкина Л. М., Коробова Е. Н. Культурно-образовательные практики: новый образовательный формат // Мир науки, культуры, образования. - 2017. - № 3. - С. 197-199.
5. Инклюзивное образование в Испании. Пашкова, М., Скуднова, Т. Д. 2018.
6. Екатерина Михальч. Инклюзивное образование. 2021.
7. Наталья Микляева, Татьяна Чудесникова, Анна Виленская, Ольга Кудравец, Светлана Семенова. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Москва Юрайт. 2021.